

**ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МОТИВАЦИЮ
РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ**

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736531>

***Аннотация.** В статье раскрывается актуальный аспект современной психологии мотивации – роль мотивационной сферы в развитии одаренности личности. Проанализированы основные подходы к пониманию одаренности в современной психологической науке и практике.*

***Ключевые слова:** внутренняя мотивация, личность, одарённость, метафоризация.*

**FACTORS DETERMINING MOTIVATION
DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS' LEARNING ACTIVITIES**

***Abstract.** The article reveals a relevant aspect of modern psychology of motivation - the role of the motivational sphere in the development of individual talent. The main approaches to understanding giftedness in modern psychological science and practice are analyzed.*

***Key words:** internal motivation, personality, giftedness, metaphorization.*

Потребность в поиске наиболее эффективных путей психологического сопровождения мотивации образовательной деятельности обусловлена современным состоянием образовательной системы нашей страны. Исследователи и практики единогласны во мнении, что мотивационный компонент учебной деятельности на любом из образовательных уровней далек от своего оптимального состояния. Нет единой системы, которая бы поддерживала мотивацию обучающихся на должном уровне и при этом соответствовала бы общепринятым парадигмам образовательной деятельности, в том числе и требованиям концепции непрерывного образования.

Тематика повышения эффективности образовательной деятельности особенно актуальна на современном этапе развития системы образования. Если попытаться охарактеризовать сложившуюся в системе отечественного образования ситуацию, то можно констатировать неуклонное снижение мотивации образовательной деятельности на каждом из образовательных уровней. Несмотря на качественное и количественное улучшение информации, передаваемой к усвоению обучающимся, несмотря на внедрение инновационных технологий и расширение технических возможностей, уровень мотивации

образовательной деятельности с каждым годом снижается.

Исходя из утверждения, что вся наша активность определяется определенными целями, на основе которых формируются отдельные мотивы и мотивационная сфера личности в целом, то у обучающихся по ряду причин все реже возникает потребность в выдвижении образовательной деятельности как самостоятельной цели. Причин этому много. На одних образовательных уровнях обучающиеся лишены возможности самостоятельного выдвижения целей и перегружены непрерывно поступающей информацией, на других – личные цели обучающегося не находят отклика и поддержки со стороны других субъектов образовательного процесса.

Мотивация образовательной деятельности многогранна, и ее характеристики зависят от множества факторов, прежде всего от качеств субъекта образовательной деятельности (личностных и социально психологических), от типа образовательной организации, от условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Важным являются и теоретические основы организации психологического сопровождения мотивации образовательной деятельности – понимание сущности мотивации, представлений об основных характеристиках мотивационно-потребностной сферы на разных возрастных этапах.

Выделим некоторые особенности подростка, способствующие становлению мотивации учения и препятствующие ей. Благоприятными особенностями мотивации в этом возрасте являются: «потребность во взрослости» – нежелание считать себя ребенком, стремление занять новую жизненную позицию по отношению к миру, к другим людям, к себе; особая восприимчивость подростка к усвоению норм поведения взрослого человека;

общая активность, готовность включаться в различные виды деятельности совместно со взрослыми и сверстниками; стремление подростка на основе мнения другого человека (сверстника, учителя) осознать себя как личность, оценить себя с точки зрения другого человека и своих внутренних требований, потребность в самовыражении и самоутверждении; стремление подростка к самостоятельности; увеличение широты и разнообразия интересов (расширение кругозора), сочетающееся с появлением большей избирательности, дифференцированности; определенность и устойчивость интересов; развитие у подростков на основе вышеперечисленных качеств специальных способностей (музыкальных, литературных, технических и др.).

Психологи отмечают, что в среднем школьном возрасте умственная активность сочетается с возрастающей самостоятельностью и ярко обнаруживается в широте интересов. У детей и подростков общая умственная активность заметно опережает

развитие специальных интересов и способностей.

Негативные характеристики учебной мотивации у подростка объясняются рядом причин. Незрелость оценок подростком самого себя и других людей приводит к трудностям во взаимоотношениях с ними: подросток не принимает на веру мнение и оценки учителя, порой впадает в негативизм, в конфликты с окружающими взрослыми. Стремление к взрослости и нежелание прослыть отстающим среди сверстников вызывают внешнее безразличие к мнению учителя и отметкам, им выставляемым, порой браваду, несмотря на то что реально подросток дорожит мнением взрослого. Стремление подростка к самостоятельности вызывает у него отрицательное отношение к готовым знаниям, простым и легким вопросам, репродуктивно-воспроизводящим видам учебной деятельности, к методам работы учителя, перенесенным из начальной школы. Недостаточное понимание связи учебных предметов, изучаемых в школе, с возможностью использования их в будущем снижает положительное отношение к обучению. Избирательный интерес к одним учебным предметам снижает интерес к другим из-за неумения подростка совместить их, правильно организовать свою учебную работу. Излишняя широта интересов может приводить к поверхностности и разбросанности, новые внеклассные и внешкольные занятия (чтение дополнительной литературы, занятия в кружках, в клубах, спорт, коллекционирование и др.) составляют серьезную конкуренцию учебной деятельности. Неустойчивость интересов выражается в их смене, чередовании. Мотивы положительного отношения к учению осознаются подростками лучше, чем мотивы отрицательного отношения. Развитие познавательных мотивов в этом возрасте в целом определяется активным стремлением подростка к самостоятельным формам учебной работы. Это проявляется в удовлетворении, с которым подросток выполняет самостоятельные учебные задания на уроке, в его работе со сложным учебным материалом, в стремлении самому строить собственную познавательную деятельность за пределами школьной программы, в различных формах самообразования.

Охарактеризуем социальные мотивы учения в подростковом возрасте. Они все более совершенствуются, так как в ходе учебной и общественной работы у подростков обогащаются представления о нравственных ценностях, идеалах общества, оказывающих влияние на понимание учеником смысла учения. Эти мотивы особенно укрепляются в тех случаях, когда учитель показывает школьникам возможность использования результатов учения в будущей профессиональной деятельности, общении, самообразовании.

Принципиальные качественные сдвиги в подростковом возрасте имеют место в так называемых позиционных мотивах учения. Их развитие определяется стремлением

подростка занять новую позицию (позицию взрослого человека) в отношениях с окружающими – взрослыми и сверстниками, желанием понять другого человека и быть понятым, оценить себя с точки зрения другого человека. Мотивом, адекватным учебной деятельности, является мотив поиска контактов и сотрудничества с другими людьми, мотив овладения способами налаживания этого сотрудничества в учебном труде. Подросток во всех видах деятельности, в том числе и учебной, ставит перед собой вопрос: «Неужели я не такой, как все, или еще хуже – такой, как все?» Этим обусловлен интерес школьника ко всем формам групповой и коллективной работы, где могут быть реализованы его социальные потребности в дружбе, общении и взаимодействии с другим человеком, в самовыражении и самоутверждении через отношения с другими людьми.

Для реализации этих интересов эффективны различные формы взаимо- и самопрезентирования, виды взаимо- и самоконтроля школьников, когда учитель может помочь подростку осознать и оценить отдельные стороны своей учебной деятельности и собственной личности в целом. Подростку импонируют такие формы учебной работы, где учитель и школьники совместно осуществляют поиск нового знания и новых путей его получения.

Вместе с тем по сравнению с младшими школьниками у подростков возникают иногда весьма критические взгляды на учителя. Они очень чувствительны к несправедливости учителя, сплачиваются в группы в ходе конфликта с учителем. У подростков отмечается дифференцированное отношение к учебе. Это связано с уровнем их интеллектуального развития, достаточно широким кругозором, объемом и прочностью знаний, профессиональными склонностями и интересами. Поэтому по отношению к школьным предметам возникает избирательность: одни становятся любимыми и нужными, к другим интерес снижается. На отношение к предмету влияет также личность учителя.

Появляются новые мотивы учения, связанные с расширением знаний, формированием нужных умений и навыков, позволяющих заниматься интересной работой и самостоятельным творческим трудом. В подростковом возрасте начинают формироваться организаторские способности, деловитость, предприимчивость, умение налаживать деловые контакты, договариваться о совместных делах, распределении обязанностей и др. Данные качества могут развиваться в любой сфере деятельности, в которую вовлечен подросток: в учении, труде, игре.

К концу подросткового возраста процесс самоопределения практически завершается, и некоторые умения и навыки, нужные для дальнейшего профессионального становления, оказываются сформированными.

REFERENCES

1. Бенькова, О. А. Взаимосвязь учебной мотивации и мотивации к будущей профессиональной деятельности в студенческом возрасте / О. А. Бенькова, Т. В. Шелкунова // Мир науки. Педагогика и психология. — 2021. — № 4. — С. 12–27.
2. Ведута, О. В. Формирование учебной мотивации студентов учреждений среднего профессионального образования технического профиля: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. В. Ведута. — Тюмень, 2011. — 200 с.
3. Калинин, Н. В. Некоторые составляющие и факторы учебной мотивации студентов / Н. В. Калинин, В. Н. Денисов, А. В. Белолипецкая // МНИЖ. — 2022. — № 1–3 (115). — С. 56–60.
4. Соколова, Э. А. Предикаты создания внутренней мотивации к обучению у студентов / Э. А. Соколова // Вестник БГУ. — 2014. — № 1. — С. 10–16.